

Plan de Gestión de Datos

PROYECTO	
Nombre:	Synthesis of peptide-based graphene nanoribbons for bioapplications (GRAPHNBIO)
Referencia:	PID2021-127002NA-I00
Versión:	[DMP Versión 2.0]
Responsables	Alejandro Criado Fernández

1. Resumen del proyecto:

El proyecto reunirá varios conjuntos de datos que incluirán protocolos y mediciones sobre la caracterización y funcionalización de polímeros supramoleculares como moldes para la síntesis de nanopartículas plasmónica quirales.

Los datos generados consistirán principalmente en texto, formatos numéricos y gráficos. Estos datos provendrán de mediciones de las propiedades químicas y físicas, estructurales y electrónicas de diferentes moléculas. También se pueden generar archivos multimedia, como fotos, videos y visualizaciones dentro del proyecto.

Se podrá emplear software de análisis de datos, como Origin o Excel, para almacenar y analizar los datos generados, por lo que estos podrían almacenarse en formatos compatibles con el software seleccionado. Todos los datos producidos dentro del proyecto podrán reutilizarse si se considera necesario y apropiado.

En este plan de gestión de datos, describimos estrategias para garantizar que nuestros datos cumplan con los principios FAIR: Localizables (en inglés Findable), Accesibles, Interoperables y Reutilizables. Al seguir estos principios, buscamos maximizar el valor y el impacto de nuestros datos de investigación.

2. FAIR data

FAIR es el acrónimo en inglés de Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, y representa la aplicación de estos cuatro principios para garantizar que los datos de investigación sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. En la práctica, implementar los principios FAIR implica utilizar estándares de metadatos y vocabularios específicos del campo científico al que pertenecen los datos, emplear identificadores persistentes, identificar correctamente las licencias y la procedencia de los datos, además de establecer mecanismos adecuados de almacenamiento y preservación.

Figure 1 Imagen por Patrick Hochstenbach, CC0 1.0

2.1. Datos Localizables.

Todos los datos de investigación no confidenciales producidos dentro del proyecto y difundidos en un formato de acceso abierto se asignarán a un identificador persistente, como un identificador de objeto digital (DOI) o un identificador uniforme de recursos (URI), acompañado de metadatos descriptivos. Estos identificadores garantizarán que nuestros datos sigan siendo descubribles, incluso si su ubicación o metadatos cambian.

Para mejorar la precisión en la categorización y aumentar la visibilidad tanto de los datos generados como de los publicados, desarrollaremos metadatos detallados para cada conjunto de datos. Estos metadatos consistirán en descripciones, palabras clave y detalles contextuales pertinentes. Para garantizar la consistencia y mejorar las capacidades de búsqueda, seguiremos esquemas estandarizados acordados por la comunidad, como el Dublin Core. Normalmente, los metadatos proporcionados incluirán:

- Información sobre el/los autor(es)
- Título de los resultados publicados
- Fecha de publicación
- Nombre de la revista o plataforma donde se puede acceder a los datos
- Detalles de volumen y número (si corresponde)
- Números de página (si corresponde)
- Palabras clave

No obstante, el contenido específico de los metadatos y el cumplimiento de los estándares estarán determinados por la plataforma de publicación o la revista que aloje los datos.

Para aumentar las posibilidades de descubrimiento de los datos y facilitar la difusión efectiva de los resultados, las palabras clave se integrarán en los metadatos. Utilizando un vocabulario controlado, seleccionaremos cuidadosamente palabras clave descriptivas que representen con precisión el contenido y el alcance de nuestros datos. Este enfoque optimizará los procesos de búsqueda y descubrimiento, permitiendo a los usuarios

localizar conjuntos de datos pertinentes utilizando una terminología ampliamente reconocida.

Indexación: Con fines de indexación, aprovecharemos tanto los sistemas de indexación estandarizados proporcionados por los repositorios de datos y motores de búsqueda, como soluciones de indexación personalizadas adaptadas a las necesidades específicas de nuestros conjuntos de datos. Esto implicará etiquetar los conjuntos de datos con metadatos relevantes, asignar palabras clave apropiadas y optimizar la visibilidad en los motores de búsqueda mediante técnicas como estrategias de optimización para motores de búsqueda (SEO).

Al implementar las estrategias delineadas en este plan de gestión de datos, nos comprometemos a fomentar prácticas de datos FAIR que promuevan la transparencia, la reproducibilidad y la colaboración en la investigación. A través de datos localizables, accesibles, interoperables y reutilizables, buscamos maximizar el impacto de nuestra investigación y contribuir al avance del conocimiento en nuestro campo.

2.2. Accesibilidad de datos.

Para garantizar la accesibilidad, siempre que sea posible, pondremos nuestros datos a disposición del público sin restricciones, ya sea a través de repositorios de datos o plataformas institucionales.

Los datos de investigación no confidenciales publicados del proyecto se depositarán en un repositorio confiable y de acceso abierto, como ZENODO. Todos los datos generados no confidenciales publicados estarán disponibles abiertamente bajo las licencias Creative Commons CC0, CC-BY o CC-BY-SA, en línea con la "Definición Abierta" para contenido y datos establecida por "The Open Knowledge Foundation".

En caso de que los datos sean considerados altamente prometedores y requieran protección de propiedad intelectual, mientras se presenta una patente, se podrá aplicar un período de embargo, sin embargo, no se aplicará ningún embargo a los datos no confidenciales.

Se espera que los datos sean accesibles a través de un protocolo de acceso gratuito y estandarizado. Como todos los datos no confidenciales publicados estarán accesibles públicamente a través de los repositorios mencionados, no será necesario un comité de acceso a los datos para revisar o aprobar solicitudes de acceso a los datos.

Los metadatos también estarán disponibles bajo licencias Creative Commons, como se describió anteriormente, y seguirán siendo accesibles y descubribles mientras los repositorios que albergan los datos permanezcan accesibles. Además de los metadatos, proporcionaremos documentación detallada, incluidos diccionarios de datos, guías de usuario y archivos README, para ayudar a los usuarios a comprender y utilizar los datos de manera efectiva.

En los casos en que se requiera software específico para acceder a extensiones de datos específicas, se proporcionarán detalles sobre las herramientas de software necesarias junto con los datos.

2.3. Interoperabilidad de los datos

Para promover la interoperabilidad, los vocabularios, estándares, formatos y metodologías de datos y metadatos se seguirán las prácticas generales de la comunidad científica. Se utilizarán formatos y estándares de datos comunes dentro del campo para garantizar la compatibilidad con herramientas y flujos de trabajo existentes. Se espera que esta coherencia con otros datos generados fuera del proyecto haga que los datos sean interoperables y flexibles para el intercambio entre disciplinas.

En caso de que resulte inevitable o ineficiente evitar el uso de ontologías y vocabularios poco comunes o específicos de un proyecto, se proporcionarán asignaciones y referencias a las ontologías más utilizadas. Dichas ontologías poco comunes se publicarán junto con los datos para permitir su reutilización, refinamiento y posible extensión.

Si se considera relevante, los datos publicados también podrían incluir referencias calificadas a otros datos generados dentro del proyecto o datos ya publicados de investigaciones anteriores. Cuando corresponda, adoptaremos principios de datos vinculados para conectar nuestros conjuntos de datos con recursos relacionados, lo que permitirá una integración y un análisis sin inconvenientes en diversos conjuntos de datos.

2.4. Reutilización de datos.

Para mejorar la reutilización de nuestros datos, proporcionaremos términos de uso claros a través de licencias apropiadas, como las licencias Creative Commons, que permitan a otros comprender cómo pueden reutilizar y redistribuir legalmente los datos. Además, implementaremos mecanismos de control de versiones para monitorear los cambios y actualizaciones de nuestros conjuntos de datos a lo largo del tiempo, lo que garantizará la transparencia y la reproducibilidad.

Junto con los datos publicados, se incluirán pautas y documentación para el análisis de validación de datos para mejorar aún más su reutilización. Estos materiales pueden consistir en archivos README que detallan la metodología, los libros de códigos, los tratamientos de datos, los análisis realizados, las definiciones de variables, las unidades de medida y otra información pertinente. Siempre que sea posible, los archivos de datos incluirán información de encabezado que especifique el tipo y las unidades de los datos contenidos.

Una vez publicados, los datos generados serán de libre acceso bajo los acuerdos de licencia Creative Commons, como se describió anteriormente, de conformidad con las licencias de reutilización estándar. Se fomentará la atribución y citación adecuadas de nuestros datos a través de metadatos y pautas de citación, lo que permitirá un reconocimiento y una referencia precisos de nuestro trabajo.

3. Tipos de datos y origen

En este proyecto, se generarán principalmente datos experimentales provenientes de:

- Datos de síntesis química: procedimientos, reactivos, condiciones de reacción, tiempos, rendimientos.

- Datos de caracterización química: espectros de UV-Vis, RMN, espectroscopía de masas, TEM y similares.
- Metadatos: Información sobre las condiciones experimentales, parámetros de los instrumentos y software utilizado.

Otros archivos generados, como imágenes, videos o presentaciones serán creados a partir de los datos experimentales, pero su gestión también se contemplará de manera similar.

Tabla 1 Origen de los datos, su extensión y si es necesario software específico

Origen Datos:	Formato de los datos	Software específico
Espectros de UV-Vis	.csv, .txt	NO
Espectros de UV-Vis	.opju	Origin Viewer
RMN	.fid	MestreNova o TopSpin
Espectroscopía de Masas	.mzxml	Bruker Software
TEM	Formato Imagen (.tiff, .png)	NO

4. Documentación y metadatos

Los datos se acompañarán de metadatos que permitan su interpretación y reutilización, tanto por los investigadores del proyecto como por terceros. Estos metadatos incluirán:

- Descripción de los experimentos: Nombre de la reacción, reactivos utilizados, cantidades, tiempos de reacción, temperatura, presión, y otros parámetros relevantes.
- Instrumentación y software: Detalles sobre los equipos utilizados (marca, modelo), métodos de calibración, y software empleado para la adquisición de datos.
- Identificadores únicos: Cada muestra o compuesto se etiquetará con un identificador único, para su seguimiento a lo largo del proceso experimental.

5. Almacenamiento y seguridad de los datos

Todos los datos generados, reutilizados y otros resultados de la investigación del proyecto se almacenarán de manera segura en los servidores de la Universidad de A coruña. El acceso estará restringido para garantizar la protección segura de los datos, y se implementarán estrategias de respaldo para evitar la pérdida de información, de acuerdo con las políticas internas de TI de la institución. Utilizando SharePoint/OneDrive, alojados en los servidores de UDC, se establecerán medidas robustas de seguridad de datos para facilitar el almacenamiento, recuperación, archivado y transferencia segura de los datos del proyecto.

- Almacenamiento a corto plazo: Durante el desarrollo del proyecto, los datos se almacenarán en servidores locales de la institución, con copias de seguridad automáticas en discos externos y/o en la nube (con servicios como OneDrive).
- Almacenamiento a largo plazo: Los datos finales y los más relevantes se almacenarán en repositorios institucionales, como el Repositorio Digital de la Universidad o ZENODO, desarrollado en el marco del programa europeo OpenAIRE y gestionado por el CERN, que asegura el almacenamiento y preservación a largo plazo.
- Seguridad: Los datos estarán protegidos mediante autenticación por contraseña, con acceso limitado a los miembros del equipo del proyecto. Las copias de seguridad se realizarán de forma regular (semanalmente), y los datos sensibles se encriptarán cuando sea necesario.

6. Responsabilidades

Investigador Principal (IP): Será responsable de supervisar la correcta gestión de los datos a lo largo del proyecto, asegurándose de que los datos se almacenen adecuadamente, estén documentados y sean accesibles para los miembros del equipo.

Equipo de TI de la UDC: Asegurará la infraestructura necesaria para el almacenamiento, respaldo y seguridad de los datos.

7. Revisión y actualización del plan

Este plan de gestión de datos será revisado y actualizado al menos una vez al año, para asegurar que sigue siendo adecuado para las necesidades del proyecto. Se podrán hacer ajustes en función de nuevas directrices institucionales, avances en la tecnología de almacenamiento de datos o cambios en el proyecto.

8. Ética

No se prevén impedimentos éticos o legales que afecten al intercambio de datos no confidenciales, puesto que no se prevé que la investigación realizada en el marco del proyecto plantee dilemas éticos.